

Cultivo, aislamiento, caracterización y preservación micelial de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler en medio enriquecido.

C. López Sánchez^{1*}, E. Reyes Rodríguez², F.J. Palma Cruz²

¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Oaxaca.

²División de Estudios de Posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Oaxaca, Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125, esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030.

*Claudia.lopez@itoaxaca.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El presente estudio, se llevó a cabo para determinar las condiciones óptimas para el crecimiento micelial de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler, a fin de proporcionar el propágalo de este hongo comestible a productores forestales del norte de Oaxaca, México. Se estudiaron cuatro cepas de *Lentinula edodes* (111, 763, 147 y 455). Las cepas 111 y 763 mostraron un crecimiento micelial óptimo en agar extracto de malta complementado con sémola de trigo a 24 °C. La cepa 147 tuvo el mejor crecimiento micelial en el agar extracto de malta adicionado con sémola de trigo a 26 °C. La cepa 455 creció mejor en agar de dextrosa y papa suplementado con aserrín de pino y sémola de trigo a 26 °C. Los métodos de preservación para los cultivos de hongos para asegurar una viabilidad del 100% fueron subcultivos y almacenamiento periódico con aceite mineral.

Palabras clave: aislamiento, *Lentinula edodes*, preservación.

Abstract

The present study was carried out to determine the optimal conditions for mycelial growth of *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler, in order to provide spawn of this edible mushroom to producers from the forest of north of Oaxaca, Mexico. Four strains of *Lentinula edodes* were studied (111, 763, 147 and 455). Strains 111 and 763 showed optimal mycelial growth in malt extract agar supplemented with durum wheat semolina at 24°C. Strain 147 had the best mycelial growth in malt extract agar added with wheat semolina at 26°C. Strain 455 grew best in potato dextrose agar supplemented with pine sawdust and wheat semolina at 26°C. The preservation methods for fungal cultures to ensure 100% viability were periodic subculturing and storage with a mineral oil.

Key words: isolation, *Lentinula edodes*, preservation.

Introducción

El cultivo de basidiomicetos ha sido considerado como una actividad económicamente rentable [Ríos-Ruiz y col., 2017], para ello se han seleccionado cepas fúngicas con características deseables, tales como rápida velocidad de crecimiento, alto rendimiento y elevada eficiencia biológica [Ahmed y col., 2013]. Para evitar la degeneración y el envejecimiento de las cepas, se ha requerido de una adecuada preservación y de medidas para evitar el daño a nivel celular. Lo anterior es debido a la carencia o agotamiento de los nutrientes en los medios de cultivo; acumulación de secreciones tóxicas propias del metabolismo del hongo; alteración del pH en el medio de cultivo; disminución de la concentración de oxígeno y la consecuente acumulación de CO₂. Entre los diversos procedimientos de conservación utilizados para hongos, destacan el cultivo periódico en placas o tubos de agar [Ferreti de Lima y Borba, 2001., Smith y col., 2001., Montesinos-Matías y col., 2015], la conservación de esporas en aceite mineral, tierra, arena, sílica gel o por liofilización, congelación en nitrógeno líquido y en agua destilada [Gato, 2010].

La evaluación de diferentes medios de cultivo y sustratos para la producción de inóculo de *L. edodes* ha contribuido a mejorar las condiciones de crecimiento del hongo, proporcionándole un mejor contenido nutricional para ser evaluado por sus propiedades alimenticias y medicinales. A nivel laboratorio, una vez obtenida la cepa, se ha evaluado la velocidad de crecimiento radial (VCR) (mm/h) para establecer el grado de adaptación y desarrollo del hongo en distintos sustratos en medio sólido [Coello-Loor y col., 2017]. Esta investigación, tuvo

como objetivo el establecer las mejores condiciones de crecimiento en medio sólido con enriquecimiento, el análisis y selección de los métodos de conservación de distintas cepas aisladas de *L. edodes* de dos fuentes distintas (biocilindros de madera y carpóforos).

Metodología

Obtención de cepas

Las cepas de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler utilizadas en el desarrollo experimental, se obtuvieron a partir del micelio conservado en biocilindros de madera colonizados con las cepas 111, 147 y 763 provenientes de Japón, mismas que se sembraron como se reportó previamente en Smith y col., [2001], para lo cual se tomaron pequeñas muestras utilizando unas pinzas de disección debidamente esterilizadas y en seguida se sembraron en cajas con agar extracto de malta; a continuación, se incubaron a 26 °C por 24 h, se resembraron hasta obtener un cultivo axénico. Otra de las cepas (identificada con el número 455), se aisló directamente de hongos cultivados en la Sierra Juárez, para lo cual se realizó el lavado de los carpóforos con detergente comercial, y se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 5 % por 10 min; posteriormente y con la ayuda de un bisturí estéril, se cortaron en pequeños cuadros de aproximadamente 1 cm², y se colocaron en placas con agar extracto de malta. Y al igual que el resto de las cajas, se incubaron a 26 °C en ausencia de luz; se observaron cada 24 h para evitar contaminaciones y se resembraron hasta obtener un cultivo axénico (Figura 1).

Figura 1. Aislamiento de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler, a partir de biocilindros de madera colonizados con las cepas 111, 147 y 763 provenientes de Japón (a) y de carpóforos producidos en la Sierra Juárez, cepa 455 (b).

Selección del medio de cultivo y temperatura

Las cepas obtenidas se propagaron en los siguientes medios de cultivo y combinaciones enriquecidas: 1) agar extracto de malta (EM) con aserrín de pino (EM/A), EM con sémola de trigo (EM/S), EM con aserrín de pino/sémola de trigo (EM/AS); 2) agar dextrosa y papa (PDA) con aserrín de pino (PDA/A), PDA con sémola de trigo (PDA/S), PDA con aserrín de pino/sémola de trigo (PDA/AS); 3) agar dextrosa sabouraud (ADS) con aserrín de pino (ADS/A), ADS con sémola de trigo (ADS/S), ADS con aserrín de pino/sémola de trigo (ADS/AS); y Czapeck Dox (CZ) con aserrín de pino (CZ/A), CZ con sémola de trigo (CZ/S), CZ con aserrín de pino/sémola de trigo (CZ/AS). Todas las cajas se incubaron a tres diferentes temperaturas: 22 °C, 24 °C y 26 °C [Ferreti de Lima y Borba, 2001, Smith y col., 2001, Jasinska y col., 2012, Montesinos-Matías y col., 2015]. Posteriormente, se realizó una cinética de crecimiento radial, en la cual se midió el diámetro del micelio cada 24 h. Para la codificación final de los resultados, se realizó análisis de varianza con el software SAS® (Statistical Analysis Software) University Edition, Estados Unidos.

Métodos de preservación de cepas

La resiembra periódica, se realizó por fragmentación en tubos conteniendo agar extracto de malta, se incubaron a 26 °C por espacio de cinco días, y al final se refrigeraron para su conservación. Se prepararon tubos de ensaye con agar extracto de malta y posterior a la incubación se adiciono aceite mineral hasta cubrir el agar y se conservaron a temperatura ambiente.

Para la preservación en suelo estéril, se preparó una mezcla que contenía 78 % de arena, 2 % de carbonato de calcio, 20 % de suelo de jardín; se distribuyó en tubos de ensaye y se esterilizó a 15 lb de presión, a 121°C por 15 min, en seguida los tubos se inocularon agregando una suspensión de micelio y se mantuvieron a temperatura ambiente.

En el caso de la conservación en silica gel, se hidrató y se distribuyó en tubos de ensaye estériles, los cuales se inocularon con una suspensión de micelio y mantuvieron a temperatura ambiente.

Para la conservación de las cepas en papel filtro, se cortaron fragmentos de papel filtro de 1cm² y se distribuyeron en tubos de ensaye, se esterilizaron y se inocularon sumergiéndolos en una suspensión de micelio previamente preparada para cada cepa y se mantuvieron a temperatura ambiente.

La conservación en agua estéril consistió en colocar 3 mL de agua destilada en tubos de ensaye, posteriormente se esterilizaron, y se inocularon adicionándoles una suspensión de micelio, conservándose a temperatura ambiente.

Cada experimento, se hizo por triplicado estableciendo un diseño factorial en el que se conservaron las cepas por un espacio de tres meses. Para la obtención de los cultivos axénicos de las cepas codificadas como 111, 147 y 763, fue necesaria la adición de nistatina al medio de cultivo, con el propósito de evitar la presencia de levaduras; respecto a la cepa 455 la contaminación por bacterias fue eliminada mediante la adición de ampicilina al medio de cultivo.

Resultados y discusión

Aislamiento

El análisis de varianza, permitió reconocer que existe diferencia significativa entre los tratamientos utilizados, es decir, el medio de cultivo y la temperatura influyeron en el incremento del desarrollo micelial de las cepas, con un α de 0.05%. La prueba reportó que para las cepas 111 y 763, las condiciones óptimas de desarrollo micelial se alcanzaron con agar extracto de malta adicionada con sémola de trigo a 24 °C (Figuras 2 y 3). La cepa 147, mostro su mejor desarrollo en agar extracto de malta adicionado con sémola de trigo, e incubada a 26 °C (Figura 4). En cambio, la cepa 455 creció mejor en agar dextrosa y papa adicionado con aserrín de pino y sémola de trigo a 26°C (Figura 5).

Figura 2. Crecimiento radial de la cepa 111 de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler.

Figura 3. Crecimiento radial de la cepa 763 de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler.

Figura 4. Crecimiento radial de la cepa 147 de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler

Figura 5. Crecimiento radial de la cepa 455 de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler

Análisis de métodos de preservación

El ANOVA mostró diferencia significativa entre los tratamientos se descartó la hipótesis nula que originalmente indicaba que ni la cepa ni el método de resiembra afectaban la viabilidad en el crecimiento del hongo. Respecto a la viabilidad de las cepas, la comparación de medias por Tukey indicó que la resiembra periódica y la conservación en aceite mineral fueron los tratamientos que permitieron la mejor respuesta de los hongos estudiados (Figura 6).

Figura 6. Preservación mediante diferentes procedimientos, de las cuatro cepas de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler estudiadas.

Trabajo a futuro

Se realizarán cinéticas de crecimiento micelial por fermentación sumergida con y sin enriquecimiento en medio extracto de malta a 26°C determinando presencia de polisacáridos (cromatografía), proteína (Bradford) y biomasa. Al realizar la purificación de Lentinano y proteína se realizarán estudios en líneas celulares de cáncer.

Conclusiones

El mejor medio de cultivo para crecimiento micelial de las cepas de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler, fue el agar extracto de malta (EM), debido al contenido de carbohidratos que favorecieron el crecimiento de los basidiomicetos en estudio. Jasinska y col., [2012], reportaron también que el crecimiento micelial de *Agrocybe aegerita* (Brig.) Sing, fue favorecido por el empleo del agar extracto de malta como medio de cultivo.

En nuestro estudio, es importante destacar que los medios de cultivo enriquecidos con sémola de trigo y la mezcla de aserrín de pino y sémola de trigo, mostraron el crecimiento más vigoroso de todo el experimento, esto probablemente debido a los nutrientes que posee la sémola de trigo y que aporta al metabolismo de las cepas. En cambio, los medios de cultivo suplementados con aserrín de pino no mostraron ningún cambio en la velocidad de crecimiento del micelio, posiblemente debido a la abundancia de celulosa y lignina, mismas que resultan ser moléculas que no son tan fáciles de ser aprovechadas por las cepas de *Lentinula* estudiadas.

Los métodos de conservación fueron rutinarios y utilizados para asegurar que las cepas se mantuvieran en óptimas condiciones, el hecho de conservar cepas de origen japonés dio relevancia al presente estudio. De los métodos de conservación evaluados, la resiembra periódica y el aceite mineral fueron los mejores tratamientos para la preservación de las cepas de *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler, ya que los otros métodos se han utilizado para hongos esporulados. Esta misma conclusión ha sido validada por otros estudios como los de Pinzón y col., [2009], quienes encontraron que este método de preservación permitió los mayores porcentajes de viabilidad de las cepas de los fitopatógenos estudiados por ellos.

Referencias

1. Ahmed M.; Abdullah N.; Ahmed K.U. y Bhuyan M. H. M. B. (2013). Yield and nutritional composition of oyster mushroom strains newly introduced in Bangladesh. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira*. **(48)** 197- 202.
2. Coello-Loor C. D.; Avellaneda-Cevallos J. H.; Barrara-Álvarez A. E.; Peña-Galeas M., Mépez M. P. F. y Racines-Macías E. R. (2017). Evaluación del crecimiento y producción de biomasa de dos cepas del género *Pleurotus* spp., cultivadas en un medio agar con diferentes sustratos. *Tecnología de los Alimentos*. **(10)** 33-39.
3. Ferreti de Lima R. and Borba C. M. (2001). Viability, morphological characteristics and dimorphic ability of fungi preserved by different methods. *Revista Iberoamericana de Micología*. **(18)** 191-196.
4. Gato C. Y. (2010). Métodos de conservación y formulación de *Trichoderma harzianum rifai*. *Fitosanidad*. **(14)** 189-195.
5. Jasinska A.; Siwulski M. y Sobieralski K. (2012). Mycelium growth and yielding of black poplar mushroom-*Agrocybe aegerita* (Brig.) Sing. on different substrates. *Journal of Agricultural Science and Technology*. **(2)** 1040-1047.
6. Montesinos-Matías R.; Ayala-Zermeño M. A. y Berlanga-Padilla A. M. (2015). Manual para la conservación y mantenimiento de hongos entomopatógenos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)-Servicio Nacional de Sanidad. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). México. 65.
7. Pinzón G. Y. A.; Bustamante S. L. y Buitrago G. (2009). Evaluación de métodos para la conservación de hongos fitopatógenos del ñame (*Dioscórrea sp*). *Revista Colombiana de Biotecnología*. **(11)** 8-18.
8. Ríos-Ruiz, W. F.; Valdez-Núñez R. A. y Jiménez-Flores J. P. (2017). Aislamiento, propagación y crecimiento de hongos comestibles nativos en residuos Agroindustriales. *Scientia Agropecuaria*. **(8)** 327-335.
9. Smith, D.; Ryan M. J. y Day J. G. (2001). The United Kingdom national culture collection (UKNCC) biological resource: properties, maintenance and management. *Pineapple Planet*. Surrey UK. 382.